

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro Educativo

Vol. 28

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 2 1

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 28 (2) julio - diciembre 2021: 7-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8169884>

Editorial

La investigación sobre educación intercultural bilingüe. Un reto permanente

Hablar en el siglo XXI de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es tratar un tema fascinante porque, al profundizar en sus orígenes y evolución en cada país latinoamericano y caribeño que la ha aplicado, se pueden descubrir las fortalezas que ha tenido en la consecución de sus objetivos y fines; así como también, todos los factores que no han permitido que se consolide por el bien de las comunidades indígenas y de pueblos afrodescendientes. Por ello, la investigación en esta área debe constituirse en un reto permanente.

En Venezuela, las investigaciones antropológicas y lingüísticas han ido en aumento desde 1980, luego de la aplicación del régimen de EIB que inició después de su aprobación en septiembre de 1979 por decreto presidencial de Luis Herrera Campíns. Desde su aprobación hasta hoy, la EIB ha transitado por situaciones políticas, económicas y sociales que la convirtieron en modalidad del sistema educativo y con un marco legal que luce esperanzador por el articulado de la constitución de 1999; además, de contar con un cuerpo de leyes y decretos que normatiza su aplicabilidad desde la educación inicial, primer nivel del subsistema de educación básica.

Cuando se revisa cada país latinoamericano y sus últimos censos de población y vivienda, realmente se evidencia la dimensión del problema de la educación para los pueblos indígenas. México, por ejemplo, es un país que posee unos 56 pueblos indígenas e igual número de lenguas. Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia no escapan de esta situación de diversidad cultural. Compartimos similar historia de conquista y colonización, de despojo de sus elementos de identidad cultural, así como de la sustitución paulatina de sus lenguas por el español; primero a través de la iglesia, luego a través de la escuela.

Los indígenas tienen siglos pidiendo auxilio de muchas formas. Uno de sus gritos es por la educación, otro por las tierras que por derecho les corresponden, por participación política, entre muchos. Llorent (2002), en sus investigaciones, apunta que la educación es el mejor baluarte para luchar por los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos evitando y persiguiendo la discriminación.

En un mundo caracterizado por la creciente profundización de las diferencias sociales, económicas, culturales, se espera mucho de la escuela y del docente para que afronte los nuevos retos, señalan Delgado y Boza (2010). De hecho, creen en la formación del profesorado a fin de cualificarlo a través del desarrollo de competencias, para así responder a las nuevas realidades educativas que emergen como consecuencia de la aceleración del cambio social. Numerosas investigaciones destacan el papel del docente intercultural, definiendo el perfil ideal que debe reunir para responder a las demandas sociales.

El boliviano Ipiña (1997), está convencido de que deben existir ciertas condiciones para que la educación intercultural en Iberoamérica tenga futuro. Una de ellas es que las políticas culturales, económicas y sociales sean verdaderamente interculturales para reconocer a los pueblos originarios. Por esa razón, plantea las condiciones y el perfil de un educador intercultural con actitudes esenciales como su compromiso con las causas de su pueblo, la tolerancia activa y la apertura al mundo.

Considero que las políticas educativas que se orienten a la atención de la población indígena y afrodescendiente, deben perseguir una educación de calidad conectada con las necesidades de la sociedad del siglo XXI, que sea crítica de lo hecho hasta el momento para que reflexione sobre las acciones a seguir para llegar a la verdadera educación intercultural. Comparto con Louzano (2011) su idea de educación intercultural vista como el *“conjunto de acciones y procesos que tienen como finalidad la interacción social en condiciones de igualdad, respetando las diferencias y convirtiéndolas en fuente de desarrollo para todo el alumnado”* (Louzano, 2011:89).

La gran diversidad cultural y lingüística no puede ni debe ocultarse. No podemos continuar creyendo que los indígenas en Latinoamérica son minorías étnicas. Sichra (2009), destaca, a propósito de esta creencia, que los cinco pueblos con poblaciones en números millonarios en orden descendente son: Quechua, Nahuatl, Aimara, Maya yucateco y Ki'che'. Y con poblaciones entre 500.000 y un millón se encuentran seis pueblos: Mapuche, Maya q'eqchi', Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. Indiscutiblemente, esta realidad no puede continuarse viendo como problema.

Latinoamérica posee una riqueza lingüística que es necesario preservar a toda costa; la extinción de una lengua es un hecho lamentable por todo lo que se va con ella. Es necesaria la intervención de todos aquellos en cada uno de sus campos de actuación para que, desde el nivel gubernamental hasta las organizaciones sin fines de lucro, pasando por las instituciones educativas, contribuyan a reconocer la enorme maravilla de la diversidad cultural y lingüística que poseemos, esencia de lo que somos y seremos.

Precisamente sobre esa gran riqueza lingüística que poseemos, contamos en Venezuela con un admirable antropólogo, de origen húngaro, incansable investigador de las lenguas indígenas venezolanas y hablante de algunas de ellas: Esteban Emilio Mosonyi. Cada una de sus investigaciones constituye referencia internacional. El mismo sostiene que seguirá contribuyendo con el afianzamiento de las políticas de revitalización lingüística hasta donde su vida se lo permita (Mosonyi, 2020).

Particularmente, felicito a todos los docentes e investigadores nacionales e internacionales que continúan haciendo investigación en el campo de la educación intercultural bilingüe, en didáctica de la lengua materna y segunda lengua. Gracias a la divulgación de esos valiosos aportes, contamos con suficientes elementos para seguir demostrando su utilidad, conocer los desaciertos y reconocer las voluntades políticas y educativas que existen para su consolidación.

Iris Castillo Rivero

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

Vol. 28, N° 2 Julio - Diciembre 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org